

Хронический одонтогенный грибковый верхнечелюстной синусит: диагностика, клиника

Стажкова Я.С., Сенина В.С. Сулейманов А.М., Хасанов А.Р.
ГБУЗ РБ ГКБ№21 г. Уфа

Верхнечелюстной синусит – острое или хроническое воспалительное заболевание, придаточных пазух носа, расположенных в верхней челюсти, является одной из форм синуситов, клинически проявляющееся затрудненным носовым дыханием, патологическими выделениями из носа, головной болью и симптомами интоксикации, а также характерной рентгенологической картиной в виде инфильтративных изменений, уровнем жидкости или инородным телом в гайморовых пазухах.

По классификации синуситы (С.З.Пискунов, Г.З.Пискунов, 1997г.) подразделяются по течению и форме поражения.

1. Острый (катаральный, гнойный, некротический).

2. Хронический (катаральный, гнойный, пристеночно-гиперпластический, полипозный, фиброзный, кистозный, смешанные формы, осложненный-остеомиелит, холестеатома, пиомукоцеле, распространение процесса на клетчатку орбиты, полость черепа).

3. Вазомоторный (аллергический, неаллергический).

По причине возникновения:

1. Одонтогенный.

2. Риногенный.

3. Травматический.

По характеру возбудителя.

1. Вирусный.

2. Бактериальный аэробный.

3. Бактериальный анаэробный.

4. Грибковый.

5. Смешанный.

По распространенности процесса:

1. Этмоидит (передний, задний, тотальный).

2. Гайморит.

3. Фронтит.

4. Сфеноидит.

5. Этмоидогайморит.

6. Гемосинусит (справа, слева).

7. Пансинусит.

При классификации одонтогенного гайморита многими авторами берутся за основу клинические данные, стадия и форма воспаления, объем поражения пазух, причина заболевания (Бернадский Ю.И., 2003; Марченко Г.Н., 1966; Шантуров А.Г., 1998).

В ряду воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области, одно из наиболее распространенных в настоящее время являются хронические заболевания верхнечелюстных синусов, среди которых отдельно выделяют мицетомы параназальных синусов. По данным разных авторов пациенты с одонтогенными гайморитом, при выведении в верхнечелюстную пазуху пломбирочного материала, составляют 7-22% от общего числа пациентов с верхне-

челюстным синуситом (А.А.Локтионов 2010; А.Ю.Гюсан 2012; С.Б.Алексеев 2014; Ю.И.Чергешов 2015; Т.Суигура 2016).

Удельный вес гайморитов

Рис 1. Удельный вес гайморитов

Цель работы – выявить распространенность грибковых неинвазивных верхнечелюстных синуситов, изучить частоту гистологического верифицирования, зависимость от пола, возраста пациента за период 2018-2019гг. в отделении челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ РБ ГКБ №21 г. Уфа. Проведен ретроспективный анализ медицинских стационарных карт пациентов, находившихся на лечении в ГКБ РБ ГБУЗ №21 в отделении челюстно-лицевой хирургии за данный период с 2018 по 2019г. госпитализированных с диагнозом «Одонтогенный верхнечелюстной синусит» в возрасте от 18 до 61 и старше. По данным нашей клиники удельный вес верхнечелюстных синуситов от всех госпитализированных в клинику челюстно-лицевой хирургии в ГКБ№21г.Уфы достигает 12% от общего числа с гнойно-воспалительной патологией челюстно-лицевой области.

Как известно, микроскопические грибы (микромикеты) вызывающие микозы, являются представителями отдельного царства живых существ и значительно отличаются от других возбудителей инфекции. Поэтому необходимы особые подходы к диагностике и лечению таких болезней. Микозы могут возникнуть у категорий людей любых возрастных групп. Как указывает Н.Стамберг (1991) наиболее частая причина грибкового поражения верхнечелюстной пазухи-выведенный в нее пломбирочный материал для корневых каналов в частности цементы и гуттаперча. По данным автора, наиболее распространенным видом микоза в Европе придаточных пазух носа является сапрофитирующий неинвазивный микоз гайморовой пазухи. Поэтому, мицетомы являются областью повышенного интереса в челюстно-лицевой хирургии.

Материал и методы исследования. Всего было 267 пациентов, из них 94(35,2%) мужчины и 173(64,8%) женщины. Возраст исследуемых больных от 18 лет до 61 года и старше.

При обращении пациента в приемное отделение челюстно-лицевой хирургии, проводится тщательный сбор анамнеза: в большинстве случаев больные связывают начало заболевания с лечением зуба на верхней челюсти.

Проводимые дополнительные методы исследования - рентгенография или компьютерная томография придаточных пазух носа, позволяют выявить затенение верхнечелюстных пазух, как правило, одностороннее, наличие или отсутствие инородных тел в

пазухе, размеры которых, не зависят от длительности и характера заболевания и могут быть от нескольких миллиметров до тотального заполнения верхнечелюстной пазухи.

Верификация гриба с выделением культуры невозможна, ввиду отсутствия микологической лаборатории в лечебном учреждении. Грибковое поражение верхнечелюстных пазух выявлено на основании гистологического метода исследования

Таблица 1. Распределение больных с верхнечелюстными синуситами по полу и возрасту и по этиологии

Возраст	Пол		Кистозный	Мицетома	Инородное тело	Полипозный гайморит	Хронический гайморит	Перфоративный гайморит	Острый гайморит	Всего
	ж	м								
15-20 лет	3	1			1	2	2	2	1	4
21-30	32	14	9	2	11	17	40	10	6	46
31-40	35	29	10	9	15	20	62	13	2	64
41-50	36	21	9	11	9	22	54	13	3	57
51-60	42	23	9	12	12	33	62	22	3	65
61 и старше	25	6	4	3	1	15	31	13	-	31
Итого	173	94	41	37	49	109	252	70	15	267

Как следует из данных таблицы контингент больных в самом трудоспособном возрасте от 20 до 50 лет составил 62,5% (167). Хроническая форма гайморита выявлена у 252(94,4%) больных и 15 больных обратились с острой формой гайморита (5,6%). С перфоративным гайморитом было 70 больных (26,2%). Грибковое поражение верхнечелюстных пазух выявлено у 37 человек (14,7%) из всех пациентов с диагнозом верхнечелюстной синусит. Диагноз был установлен

на основании клинических, рентгенологических данных и подтвержден гистологическим исследованием. Кистозный синусит был выявлен у 41 больного (16,3%) от общего числа больных с гайморитом. Инородное тело верхнечелюстных синусов с пломбировочным материалом диагностировано у 49 больных (18,3%). Пациентов с полипозным гайморитом выявлено 109(40,8%).

Рис 2. Хронический одонтогенный верхнечелюстной синусит. Инородное тело верхнечелюстной пазухи слева. Мицетома (грибковое тело)

Рис 3. Микропрепарат. Окраска гематоксилин-эозин. Определяется скопление плесневых грибов аспергилл.

**Рис 4. Гайморова пазуха в коронарной проекции
Эндоскопическая картина полости верхнечелюстной пазухи**

Рис 5. Грибковое тело представлено фрагментами. Макропрепараты – удаленные фрагменты грибкового тела в виде кальциатов, полипы, в полости гайморовой пазухи выявляется наличие инородного тела неправильной формы, от зелено-черного до бурого цвета.

Вывод

Несмотря на достижения медицины в изучении грибковых синуситов, остается много нерешенных задач, связанных с разработкой эффективных методов диагностики и лечения каждой из форм синусита грибковой этиологии по отдельности. В настоящее

время имеются определенные трудности с верификацией конкретного вида грибов, ввиду отсутствия микологической лаборатории в медицинском учреждении. В силу чего, не представляется возможным определить чувствительность грибов к противогрибковым препаратам.

В многопрофильном учреждении здравоохранения существует острая необходимость организации микологической лаборатории, на примере бактериологической лаборатории, так как, бесконтрольное

использование антибиотиков, в конечном итоге может привести к повсеместному росту грибковых заболеваний.

Литература:

1. К вопросу о классификации синуситов. Российская ринология, 1997г. С.3. Пискунов, Г.З. Пискунов.
2. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии, 2003г. Вернадский Ю.И.
3. Одонтогенные верхнечелюстные синуситы. В.И. Кошель, И.В. Кошель, С-Петербург, СпецЛит, 2020г.
4. Кулаков А.А. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия. Национальное руководство / под ред. А.А. Кулакова, Т.Г. Робустовой, А.И. Неробеева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. -С.361-379.
5. Байдик О.Д., Сысолятин П.Г., Логвинов С.В., Елизарова Н. Л. Морфофункциональные изменения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи при одонтогенном грибковом синусите // Стоматология. 2011. - № 5. - С. 14-16.
6. Вернадский Ю.И., Заславский Н.И. Одонтогенные гаймориты, - М.: Медицина, 1968. 136с. 10) Виганд М. Э. Эндоскопическая хирургия околоносовых пазух и переднего отдела основания черепа / М. Э. Виганд, Х. Иро, Т. и др. // Москва : Медицинская литература, 2010. 275 с.
7. Началова А. В. Использование эндоскопической техники для диагностики и проведения хирургических операций на верхнечелюстном синусе, автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук, код спец. 14.00.21. 14.00.04-2008.